

ANÁLISE DE COMBINAÇÕES DAS OBSERVÁVEIS GNSS PARA A MITIGAÇÃO DOS EFEITOS IONOSFÉRICOS NO GBAS

FELIPE TINTINO LINHARES DE SOUZA¹
WEVERTON DA COSTA SILVA¹
CRISLAINE MENEZES DA SILVA¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO¹

¹FCT UNESP – {felipe.tintino; wc.silva; crislaine.menezes; galera.monico}@unesp.br

O sistema GBAS (*Ground Based Augmentation System*) é utilizado na navegação aérea para dar apoio a aproximação de precisão e pouso de aeronaves. Para garantir que esta operação ocorra de forma segura e confiável é necessário a manutenção dos parâmetros de qualidade (integridade, continuidade, acurácia e disponibilidade) que são alcançáveis por meio de correções fornecidas pelas estações de referência (geralmente quatro) localizadas na proximidade do aeroporto de interesse [1]. Além das estações de referência, o GBAS é composto por uma estação de processamento de dados GNSS e uma antena de transmissão de dados para a aeronave (antena VDB – VHF *Data Broadcast*). O método de posicionamento GNSS aplicado no GBAS é o denominado DGNSS (*Differential GNSS*), que utiliza como observável principal a pseudodistância [1]. No entanto, para reduzir os efeitos do multicaminho e outros ruídos não modelados advindos do receptor, realiza-se uma combinação linear com a fase da onda portadora, em simples frequência, a partir do algoritmo de Filtro de Hatch. Este algoritmo calcula recursivamente a pseudodistância filtrada pela fase [1]. Atualmente, o GBAS utiliza dados de simples frequência (principalmente da banda L1) provenientes das constelações GPS e GLONASS [1]. Contudo, com a disponibilidade da frequência L5 do GPS e novas constelações GNSS, abre-se a possibilidade de dispor de maior robustez no posicionamento, em razão da maior quantidade de satélites disponíveis. Isso também possibilita a redução de efeitos sistemáticos que deterioram os sinais GNSS decorrentes da propagação do sinal pela ionosfera. Para mitigar os efeitos da ionosfera com a utilização desta nova frequência, destacam-se as combinações *Divergence-Free* (DF) e *Ionosphere Free* (IF). A DF utiliza uma combinação linear de duas frequências com o intuito de reduzir o atraso ionosférico na entrada do filtro de suavização, além de eliminar a divergência entre o código e a fase (CCD – *Code Carrier Divergence*) [2]. Já a combinação IF tem como função a eliminação do efeito de primeira ordem da ionosfera, utilizando duas frequências. Juntamente com a DF, a IF pode ser utilizada como entrada na filtragem pelo Filtro de Hatch [2]. Na região brasileira, um dos desafios está relacionado com as irregularidades ionosféricas, advindas de bolhas de plasma que causam a cintilação ionosférica, limitando a operação do GBAS no país [3]. Diante desta problemática, parece razoável que sejam realizadas simulações e análises do GBAS utilizando diferentes combinações entre observáveis de dupla frequência ou metodologias para a mitigação dos efeitos ionosféricos, a fim de obter um entendimento melhor de como reduzir estes efeitos nos sinais GNSS aplicados na navegação aérea. No Brasil, mais especificamente no Aeroporto do Galeão na cidade do Rio de Janeiro – RJ, foi instalado um sistema GBAS, que está inoperante devido a suscetibilidade aos efeitos da ionosfera, conforme determinado por [3]. Diversos estudos visam a adição de novas frequências e constelações, a fim de melhorar o desempenho do GBAS. Encontram-se na literatura alguns trabalhos na qual investigam estas adições, como em [4] e [2]. Em [4], foi avaliado o desempenho do GBAS com as portadoras L1 e L5, a partir da combinação IF, analisando a interoperabilidade de se utilizar mais constelações. Já em [2], investigou a adição de novas frequências, avaliando a utilização da L1 e L2 em simulações GBAS com as combinações DF e IF. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar as combinações de observáveis GNSS em diferentes condições de cintilação ionosférica, com dados coletados na região brasileira. A estação utilizada para este estudo foi a STPZ (Coordenadas geodésicas: -22.241°; -51.426°) da Rede INCT GNSS-NavAer [5], localizada entre as cidades de Presidente Prudente – SP e Pirapozinho – SP, conforme visualizado na Figura 1. Foram utilizados dados GNSS de dois dias: 213/2023 (01 de agosto de 2023) sem a ocorrência de cintilação ionosférica; e 334/2023 (30 de novembro de 2023) com a ocorrência de forte cintilação, como pode ser visualizado na Figura 2 pelo índice S4, durante as 24h dos dias analisados. Os dados foram coletados em intervalos de 0.5 s para as frequências L1/E1 e L5/E5a das constelações GPS e Galileo. As combinações GNSS utilizadas foram a DF e IF. O algoritmo está sendo implementadas em Matlab visando o cálculo da pseudodistância filtrada pelo Filtro de Hatch, considerando 100 s a constante de suavização. Utilizou-se também a pseudodistância filtrada por frequência única para fins de comparação. Para a visualização dos resultados, foi escolhido um satélite para cada um dos dias em questão com base na quantidade de perdas de ciclo ocorridas para cada um. Para o dia 213/2023, foi selecionado o satélite G26 (GPS), com a maior quantidade de perdas neste dia, totalizando 10 perdas. No dia 334/2023 selecionou-se o satélite E31 (Galileo), com 40 perdas neste dia. Os resultados gerados são provenientes da diferenciação das

suavizações de cada combinação com a observável fase da onda portadora, tratada como referência, para cada uma das frequências (L1/E1 e L5/E5a). Na Figura 3 e Figura 4, encontram-se comparações entre cada uma das suavizações nas frequências L1/E1 e L5/E5a, respectivamente, para o dia 213/2023 (baixo índice de cintilação), e na Figura 5, encontra-se a elevação do satélite G26 no mesmo intervalo de tempo das figuras anteriores (Figura 3 e Figura 4). Ao analisar as Figuras 3 e 4, verifica-se que a suavização com a combinação DF se assemelhou com a de simples frequência (referência) para ambas as frequências utilizadas. No entanto, na suavização com a IF observa-se um comportamento ruidoso. Na qual foi encontrado valores mais elevados que as demais, uma vez que nesta combinação ocorre aumento nos termos de multicaminho e demais ruídos ao combinar as duas frequências. Logo, não é aconselhável a sua utilização em períodos de cintilação baixa. Na Figura 6 e Figura 7, encontram-se as mesmas comparações, no entanto para o dia 334/2013 (elevado índice de cintilação), e na Figura 8, encontra-se a elevação do satélite E31 no mesmo intervalo de tempo das figuras anteriores (Figura 6 e Figura 7). Analisando as Figuras 6 e 7, o comportamento das suavizações se assemelhou com a de referência, destacando-se a DF que se aproximou mais. No entanto, mesmo que a suavização IF teve o mesmo comportamento que as demais, observa-se um deslocamento de aproximadamente 10 metros, podendo ser devido a remoção do termo da ionosfera presente neste intervalo de tempo. Portanto, foi verificado que a combinação DF se manteve próxima com a de simples frequência, tanto em períodos de alta quanto de baixa cintilação ionosférica, com um comportamento mais linear e estável, em ambas as frequências utilizadas. No entanto, a combinação IF se destacou positivamente em períodos com alta atividade ionosférica. Trata-se de um resultado esperado, apresentando um comportamento mais suave e com uma incerteza baixa (de 0,37 metros) ao se comparada com as demais, que tiveram, em média, 3 metros. Portanto, este trabalho sugere que a adição de novas frequências e constelações GNSS podem contribuir para a redução dos efeitos sistemáticos na navegação aérea. Além de que as combinações DF e IF podem favorecer para o aperfeiçoamento do desempenho nos procedimentos na navegação aérea e em demais aplicações em tempo real.

Figura 1 – Localização da estação STPZ.

Fonte: O autor (2024).

Figura 2 – Índice S4 dos dias utilizados. Em rosa, limiar que indica ocorrência de cintilação forte, e em verde, limiar para ocorrência de cintilação fraca.

Fonte: ISMR Query Tool (2024).

Figura 3 - Comparação entre as diferentes combinações lineares utilizadas nas suavizações de 100 s, sendo L1/E1, DF L1/E1 e IF para o dia 213/2023.

Fonte: O autor (2024).

Figura 4 - Comparação entre as diferentes combinações lineares utilizadas nas suavizações de 100 s, sendo L5/E5a, DF L5/E5a e IF para o dia 213/2023.

Fonte: O autor (2024).

Figura 5 – Elevação do satélite G26 (GPS).

Fonte: O autor (2024).

Figura 6 - Comparação entre as diferentes combinações lineares utilizadas nas suavizações de 100 s, sendo L1/E1, DF L1/E1 e IF para o dia 334/2023.

Fonte: O autor (2024).

Figura 7 - Comparação entre as diferentes combinações lineares utilizadas nas suavizações de 100 s, sendo L5/E5a, DF L5/E5a e IF para o dia 334/2023.

Fonte: O autor (2024).

Figura 8 - Elevação do satélite E31 (Galileo).

Fonte: O autor (2024).

Palavras-chaves: GBAS; GNSS; navegação aérea; ionosfera; combinações de observáveis; cintilação ionosférica.

Referências

- [1] PULLEN, S. Ground Based Augmentation Systems. In: TEUNISSEN, P.J.G.; MONTENBRUCK, O. Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems. Cham (Suíça): Springer, 2017. p.905 – 932.
- [2] CIRCIU, Mihaela-Simona et al. Evaluation of dual frequency GBAS performance using flight data. In: Proceedings of the 2014 International Technical Meeting of The Institute of Navigation. 2014. p. 645-656.
- [3] PEREIRA, V. A. S. Investigação da Usabilidade do GBAS no Brasil. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Cartográficas) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Presidente Prudente.
- [4] FEUERLE, T.; STANISAK, M.; SAITO, S.; YOSHINARA, T.; LIPP, A. GBAS interoperability and Multi-Constellation/Multi-Frequency Trials. ENRI International Workshop on ATM/CNS EIAWAC 2017). Tokyo, Japan, 2017.
- [5] MONICO, J. F. G et al. The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results. Journal of Aerospace Technology and Management, 14, 1–23, 2022. <https://doi.org/10.1590/jatm.v14.1249>.